

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ,
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност
ТР 0330-033/2023

Београд 30.10.2023. године

На основу захтева научног већа Електротехничког института „Никола Тесла“ број 06/1781 од 26.04.2023. за верификацију техничког решења под називом: „Систем побуде PSM1-410.57-221079 синхроног мотора називне снаге 6,7 MW, фактора снаге $\cos\phi$ 0,95 и напона 6 kV компресора ТКV-1 компаније „Messer Tehnogas AD“ у Фабрици Смедерево“, чији су аутори: др Ђорђе Стојић, Никола Ковачевић, Немања Милојчић, Предраг Нинковић, Лука Ивановић, а према Правилнику о стицању истраживачких и научних звања („Сл. Гласник, 159/20“), Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност је на седници одржаној 30.10.2023. године разматрао исти и донео одлуку да предлаже признавање техничког решења у категорији:

M82 – Ново техничко решење примењено на националном нивоу.

Матични научни одбор за енергетику,
рударство и енергетску ефикасност

председник
проф. др Милош Бањац